

ONA TILI DARSLARIDA AN'ANAVIYLIK VA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

¹Dusbayeva Gulnoza Toshtemirovna, ²Yo'ldoshova D.

¹Navoiy Innovatsiyalar Universiteti talabasi,

²Ilmiy rahbar: Navoiy Innovatsiyalar, Universiteti O'zbek tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249350>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qituvchining o'quvchilarni faolligini, zukkoligini oshirishga xizmat qiluvchi turli xil metodlar, didaktik materiallardan ona tili darslarida foydalanish, hamda yoshlarni interfaol usullar yordamida darsga qiziqitira olish usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar: metod, interfaol, fe'l, zamonaviy, maqsad.

O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2018-yil 22 yanvardagi 2017-2021 yillardagi O'zbekiston Respublikasi rivojlantirishning bashta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasining “Faol tadbirkorlik, innavatsion g'oyalar va texnologiyalarni qullqab quvvatlash yili” da amalga oshirishga oid davlat dastur to'g'risidagi P.F-5308-son farmoni, Davlat dasturining chora-tadbirlar rejasining 177-bandidagi “Xalq savodxonligini ko'tarish, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotning barcha sohalarida milliy boylik hisoblangan tilning rolini oshirish” bo'yicha vazifa belgilan qo'yilgan. Shuning uchun ham o'qituvchi barcha o'quvchilar bilan shug'ullanish kerak. Ona tili fanidan diktantlar olish, ochiq darslar tashkil etish orqali esa o'quvchilarga darsga bo'lgan qiziqishini oshirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Hozirgi kunda ta'lim muassasalarida dars o'tishning yangi loyihalari orqali sinov-tajriba metodlari orqali turli nazariy va amaliy darslar tashkil qilinmoqda va o'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash natijasida o'qitish jarayonida ijobiy samaradorlikka erishilmoqda. Ushbu metodlarni har bir ona tili darsligining an'anaviy vazifasidan kelib chiqib tanlash kerak. Zamonaviy texnologiyalarning mohiyatini tashkil etuvchi metodlarda o'quvchilar mustaqil bilimlarni o'zlashtirib, individual yondashishga harakat qilishadi, egallagan bilimlari natijasida xulosalar chiqara olishadi. Pedagog shu jarayonda o'quvchilarni erkin fikrlash jarayonida, ularning bilimlarini yana-da mustahkamlab, dunyoqarish va fikrlash qobiliyatini yana-da kengaytirishga erishadi.

Interfaol metodlarining afzalligi shundaki, o'qituvchi va o'quvchi hamkorlikda darsning sifatli o'tilishini ta'minlashadi, bu, albatta darsda foydalaniladigan turli xil usul va metodlarga bog'liq. Metodlar o'qituvchilarning bilim berishi uchun zarur hisoblanadi. Har bir o'qituvchi metodlar orqali ma'lumotlarni o'quvchilarga oson yetkazib bera oladi. O'quvchilar esa shu metodlar orqali o'qituvchi tomonidan berilgan bilimlarni yaxshiroq tushunib oladilar. “**Metod** so'zi *yunoncha* so'zdan olingan bo'lib tadqiqot yo'li nazariyasi, usul degan ma'nolarni bildiradi. Bu “**Meni tozala**” yangi interfaol metod shundan iboratki, ona tili fani o'tiladigan bo'lsa fanga oid atamalarni fe'l mavzusida bo'lsa, o'timli va o'timsiz, fe'l nisbatlari, fe'lning vazifa shakllari, fe'llarning munosabat shakllari, fe'llarning zamon shakllari, fe'lning bo'lishsizlik shakli, fe'l yasovchi qo'shimchalar, fe'llarning tuzulishiga ko'ra turlari, fe'lning lug'aviy shakl yasovchilari deb tayanch so'zlarni o'qituvchi doskaga yozadi. Sinfidagi o'quvchilarni teng ikki guruhga bo'lib, o'yin o'tkazish mumkin. Bu metodda o'quvchilar topgan ma'lumotlarni doskadan uchirib ketaveradi. G'olib guruh oxirida aniqlanadi.

Xullas tushunish darajasidagi tafakkurga ega bo'lganda esa o'quvchi faktlar qoidalar sxema jadvallarni tushunadi. Mavjud ma'lumotlar asosida kelgusi oqibatlarni taxminiy

tafsiflay oladi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari asoslash, almashtirish, yoqqollashtirish, belgilash, tushuntirish, tarjima qilish, qayta tuzish, yoritib borish, sharhlash oydinlashtirish, qo'llash darajasidagi tafakkurda o'quvchi olgan bilimlaridan faqat an'anaviy foydalana oladi va to'g'ri qo'llaydi. Interfaol usullar ko'p, turli bo'lib, ularning hammasi har qanday progressive usullar kabi eng avvalo, o'qituvchidan mashg'ulot oldidan katta tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi. Bilim borliqdan ko'chirilgan nusxa emas, uni odam shakllantiradi.

Fikrlarni tarmoqlashtirish pedagogik stratigiya bo'lib, u o'quvchilarni biron bir mavzuni chuqur o'rganishga yordam beradi va aniq fikrni ochiq ravishda ketma-ketlik bilan bog'langan holda tarmoqlashtirish degani. Bu metod biron mavzuni chuqur o'rganishdan avval o'quvchilarni fikrlash faoliyatini jadallashtirish hamda kengaytirish uchun xizmat qilishi mumkin. O'tilgan mavzuni o'quvchilar mustahkamlash yaxshi o'zlashtirishi uchun undaydi. O'quvchilar shu metodlar orqali berilgan bilimni yaxshiroq tushunib oladi. Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishlicha qullash mumkin. Ta'lim metodlarini ma'lum maqsadlarni amalga oshirish uchun to'g'ri tanlash muommosini keltirib chiqaradi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilar qiziqishini orttirib ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, mazmuni ochishda aqliy hujum, guruh-guruh bo'lib ishlash bahslashish, muommoli vaziyatlar o'yinlar kabi metodlarni qo'llash ta'lim oluvchilarning amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab qilinadi.

Interfaol metod biror faoliyat yoki muommoni o'zaro muloqotda o'zaro bahs-munozarada fikrlash kerak bo'ladi va mustaqil hayotga tayyorlaydi. O'qitishning interfaol usullarini tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchilarning imkoniyatlari soni va o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar etiborga olinadi.

Ko'rinib turibdiki, darslarda foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o'rganish va amalda qo'llash o'quvchilarning fikrlashini kengaytiradi. O'quvchilarning ijodkorligini va faolligini oshiradi. Bu orqali o'quvchilarni savodini yanada yuksaltiradi.

Yuqori simflarda loyihalash metodlarini keng qo'llash mumkin. Bunda ona tili fanining milliy va zamonaviy an'anaviylikning uyg'unlashuvi asosida yangi jihozlar (binolar, avtomobillar, sport jihozlari) loyihalashtirish bolalardagi milliy qadriyatlarimizga nisbatan faxr va mehr tuyg'usini uyg'otadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.Mavlonova, O.To'rayeva
1. K.Xo'liqberdiyev
2. "Pedagogika" Toshkent 2013
3. 2.O.U.Avlayev, S.N.Jo'rayeva, S.P.Mirza "Ta'lim metodlari" o'quv uslubiy qo'llanma Toshkent 2010
4. 3.Teshaboyeva Gulnoza Alimovna
5. Ona tili o'qitish metodikasi Toshkent 2024
6. 4.Sh.Sh.Yo'ldasheva
7. "O'zbek tili ta'limida innovatsion texnologiyalar" Toshkent 2021